

Notice sur le Capitaine BENET et la mosaïque funéraire de *Veneria* de Tabarka

P. Silvio Moreno
silviomoreno@ive.org
Association Archeologique
de la Méditerranée Antique
Mars 2025

Fig 1: Le Capitaine Frédéric Benet et la mosaïque de *Veneria* (cl. famille Boyer Ressès)

Pourquoi parler du Capitaine Benet et d'une mosaïque funéraire de la Tunisie? Parce que j'ai été contacté en janvier de cette année par la famille (descendants) du Capitaine Frédéric Benet, habitant eux aussi en Provence (Hyères). Connaissant mes recherches sur le christianisme du Nord d'Afrique, ils m'ont communiqué avoir récupéré de la maison natale du Capitaine à Toulon, une mosaïque funéraire provenant de Tabarka faisant partie de sa collection privée et leur intention désormais d'en faire don à notre Association qui s'occupe effectivement de la conservation du patrimoine paléochrétien de la Méditerranée.

Enthousiaste de cette idée j'ai rencontré la famille, j'ai vu la mosaïque, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cette mosaïque était dans la maison du Capitaine. La famille m'a expliqué que le

Capitaine avait travaillé, au début du XXe siècle, dans la fouille d'une église funéraire de Tabarka dont la mosaïque faisait partie. Je connaissais évidemment les mosaïques funéraires de cette église mais le nom du Capitaine ne me disait pas grand chose. J'ai voulu alors creuser un peu plus le sujet pour voir qui était réellement le Capitaine et comment il avait acquis cette mosaïque. J'ai alors découvert que le Capitaine n'était pas un simple ouvrier mais plutôt l'inventeur et le directeur de la fouille de la chapelle funéraire des martyrs de Tabarka avec ses mosaïques funéraires dont la belle mosaïque de *Ecclesia mater*, aujourd'hui au musée du Bardo.

Frédéric Charles Benet est né en 1868 en France à Orange dans le Vaucluse. Fils de Léon Benet et Marguerite Olivier, il est l'aîné de quatre enfants: Frederic, Georges, Albert et Esther. Il a fait sa formation militaire à Saint Cyr. Il avait 36 ans lorsqu'il est envoyé en Tunisie avec le grade de Capitaine au sein du 3e bataillon d'infanterie légère d'Afrique. En 1902, à la demande de M. le commandant Wachi, il écrit l'"Historique du 3e bataillon d'infanterie légère d'Afrique" publié dans la Petite bibliothèque de l'armée française. De retour en France, il décède à 46 ans en Août 1914 lors de la terrible bataille de Charleroi, il était alors Commandant d'active. Il était marié avec Marie-Louise Bouygues mais malheureusement n'as pas eu de descendance.

Fig. 2: Les frères Benet: à gauche Albert (1873-1954) et à droite Frédéric (1868-1914)
(cl. Famille Boyer Ressès)

Lorsque le capitaine était en Tunisie, pendant le protectorat, il a participé avec ses soldats aux travaux de fouilles archéologiques engagés par le Service d'Antiquité tunisien dirigé par A. Merlin. En effet, nous savons que grâce à des initiatives individuelles, et par des actions d'ensemble décidées par des commandants de circonscription militaire, l'armée française exerça une activité archéologique considérable, en Algérie à partir de 1830, puis en Tunisie, soit directement soit en fournissant un appui logistique. Les fouilles entreprises, les monographies publiées par les officiers sont innombrables, comme fut appréciable le soutien que l'armée procura aux savants, sous forme de main-d'œuvre, ou d'escortes qu'elle mit à leur disposition pour aller explorer les sites qu'elle avait repérés. Partout, les colonnes notent la présence de vestiges, qu'elles décrivent avec une précision variable ; les communications que les officiers adressent au fur et à mesure de leurs

déplacements aux instances scientifiques, à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres notamment, sont incessantes, et les brigades topographiques, surtout celles qui étaient chargées de dresser la carte de Tunisie, mirent un zèle tel à signaler les ruines qu'une rubrique annuelle fut consacrée à leurs observations dans le Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques.

L'action du Capitaine, grandement appréciée, s'est concentrée principalement dans la région nord-ouest de la Tunisie. Ainsi en 1904, il dirige des fouilles à Tabarka et en 1906 il découvre une stèle funéraire néo-punique dans la région du Kef ainsi que quelques statues et inscriptions latines à Bulla Regia.

Le Rapport archéologique de la Tunisie de 1904-1905 fixe la hiérarchie des interventions à ce moment-là: en « 1° du chantier de Carthage dirigé par M. Gauckler assisté de M. Drappier », en « 2° du chantier de Dougga dirigé par M. Gauckler et conduit sur place par MM. Sadoux et Poinssot », en « 3° du chantier de Tabarka dirigé par M. le Capitaine Benet » (source: Fonds Poinssot).

Ses travaux archéologiques à Tabarka furent grandement récompensés par la découverte en 1904 d'une chapelle funéraire chrétienne en contrebas du fort espagnol. Dans cette belle chapelle appelée "des Martyrs" ont été retrouvés une trentaine de mosaïques funéraires dont la mosaïque de *Mater Ecclesiae Valentia in Pace* représentant une église. Un premier rapport du Capitaine a été publié dans *Bull. arch.*, 1905, 378-387 avec, pl. XXVI, et un plan sans échelle. Ces fouilles inciteront Paul Gauckler à une présentation d'ensemble du monument dans les *Monuments Piot*, étude réimprimée dans *Les Cahiers de Tunisie*, t. XX, no 77-78, 1972, 153-193: "Mosaïques tombales d'une chapelle de martyrs à Thabraca", *Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot*, Année 1906, 13-2, 175-228. Un plan partiel de la fouille a été réalisé par N. Duval d'après les descriptions de Benet et publié avec un commentaire sur les tombes situées à proximité de l'abside.

Fig. 3: Schéma d'ensemble de l'église III de Tabarka (chapelle funéraire) et mise en place des tombes d'après N. Duval dans *La mosaïque funéraire dans l'art paléochrétien*, Ravenne, 1976, fig. 12, 31. En rouge le n°23 correspond à l'emplacement de la mosaïque de *Veneria*

Gauckler explique que la plupart des mosaïques de cette chapelle ont été transportées au musée du Bardo, sauf les mosaïques I, XXVII, XXVIII, XXXI (dans la description de Gauckler), qui ont été mises à la disposition du capitaine Benet par le Service d'Antiquité de la Tunisie, après avoir été montées par l'atelier du Bardo (Gauckler, 1906). Il s'agit des dernières mosaïques découvertes dans la chapelle proprement dite. Pour les mosaïques on peut voir également: Inv. mosaïques 1913, II, n° 1017-1049, 325-333 et Inv. mosaïques, suppl. 95-96. Le Capitaine est rentré en France avec cette petite collection de mosaïques, mais nous savons qu'une seule est restée dans sa maison familiale à Toulon (la mosaïque XXVIII) tandis que pour les autres nous ignorons où elles se trouvent.

Fig. 4: plan de la chapelle et emplacement des mosaïques d'après le Capitaine Benet (P. Gauckler). Sur ce plan les mosaïques de la collection privée du Capitaine sont les n° 17, 20 et 23. Il faut noter que la mosaïque 23 de la petite *Veneria* (marquée en rouge) est au pied de deux mosaïques en position privilégiée (à l'entrée de la chapelle latérale) appartenant à deux religieuses.

La première mosaïque de cette collection privée du Capitaine (I) est un tombeau d'enfant, accolé au mur extérieur de la chapelle. Il servait de support à un sarcophage en plomb d'époque plus récente, contenant le squelette d'une personne adulte. Cette mosaïque est divisée en trois registres superposés qu'encadre une bordure. Trois registres: un cerf, un paon et une rose avec deux colombes, l'ensemble entouré par des roses. Pas d'épithaphe. Pas de photo en couleur.

Les autres trois mosaïques à disposition du capitaine, ont été rencontrées dans la basilique proprement dite et recouvraient trois tombeaux d'enfants, taillés en plein roc dans le bas-côté de droite.

La mosaïque (XXVII), en cubes de marbre de tons très variés (n° 17 sur le plan), présente au sommet le monogramme constantinien combiné avec la croix, et se détachant en blanc sur un disque brun foncé ; au-dessous l'épithaphe : *Vale[rius] in pace, vixit mensibus VI*, au bas, deux paons, le mâle et la femelle, opposés tête à queue, au-dessus d'une vasque à panse côtelée.

La mosaïque (XXXI) est également un tombeau d'enfant (n° 20 sur le plan), mesurant avec trois registres superposés qui renferment une épithaphe dont le début manque ...*dulcis in pace* ; un carreau cruciforme dans une couronne; une colombe dans un autre carreau.

Enfin, la troisième mosaïque (mosaïque XXVIII, n° 23 sur le plan), celle conservée dans la maison familiale du Capitaine, est un tombeau d'enfant placé entre les deux colonnes qui encadrent l'entrée de la chapelle latérale s'ouvrant à droite du bas côté. Il appartient encore au groupe principal dont il conserve l'orientation. La mosaïque à personnages en forme tripartite (décor, personnage et inscription), toute en cubes de marbre, à peu de tons, nous montre la défunte en position orante avec l'inscription : *Veneria in pace*. "Remarquons, affirme le capitaine Benet, que le nom très païen de *Veneria* a subsisté jusqu'à l'époque chrétienne et que nous retrouvons également sous la forme masculine de *Venerius*" (Bull arche., 1905, 385). On peut également constater que l'inscription a été ajoutée après coups: la mosaïque était déjà préparée dans l'atelier on attendant la commande. Il fallait seulement ajouter l'inscription mais faute d'espace elle était souvent ajoutée très maladroitement.

Il s'agit d'une petite fille debout, priant, les mains bien ouvertes, et les bras largement étendus en croix, au lieu de rester à demi infléchis. C'est l'attitude des orants du second cimetière urbain de Tabarka, exploré en 1890. Dans le premier cimetière, celui qui entoure les ruines de la basilique, l'orant a toujours les bras collés au

corps. Mais cette différence d'attitude ne prouve nullement une différence d'époque, et l'on ne peut lui attribuer la valeur d'un indice chronologique (Cf. La Blanchère, *loc. laud.*, 6 et 14). Il ne faut pas oublier que la figure de l'orante en contexte funéraire évoque pour les chrétiens la vie bienheureuse qu'ils attendent dans l'au-delà. Le Dieu qu'ils peuvent prier dès ici bas leur réserve ce séjour paradisiaque. En quelque sorte ces personnages sont des paraboles prophétiques du salut qui est pour les chrétiens l'avenir *post mortem*. La prière qui est ainsi évoquée peut et doit être comprise comme prière de demande, mais aussi comme chant d'action de grâce pour le salut accordé. C'est aussi la raison pour laquelle les orantes sont si souvent paisibles, gracieuses et belles comme cette petite fille de Tabarka. Son costume est intéressant. Elle porte une robe assez courte, à manches vert et rouge, richement brodée et soutachée. Les pieds sont chaussés de souliers bruns. Le cou est ceint d'un collier de perles. Les cheveux relevés en chignon sont également semés de grosses perles. A droite de l'enfant est une colombe à moitié abîmée dans l'état actuel de la mosaïque ; à gauche, un rosier fleuri ; au-dessous, un paon à queue constellée d'ocelles. Un dernier détail important, voire unique dans cette mosaïque, est le front de la fille barré d'une ride horizontale, qui ressemble beaucoup au tatouage en accolade des femmes indigènes de la région de Tabarka. Le Capitaine Benet avait pris d'abord cette barre pour une bandelette venant s'ajouter à l'ornementation très soignée de la coiffure (lettre du 26 août 1906 à P. Gauckler); il a admis ensuite l'hypothèse de Gauckler d'un tatouage, et a bien voulu prendre la peine de la

contrôler sur place: « ... Je me suis fait renseigner à ce sujet par un indigène connaissant bien les habitudes des différentes régions. Les femmes de Tabarka ont, en effet, l'habitude de se faire un tatouage « sur le front, ayant la forme suivante — Ce tatouage peut fort bien dériver, avec une légère variante, du signe que Veneria porte sur le front. En dehors de Tabarka, on ne retrouve ce « tatouage que chez quelques peuplades du sud Tunisien » (lettre du 9 septembre 1906 à P. Gauckler).

Après la mort du Capitaine, cette mosaïque a été conservée par son père Léon Benet (illustrateur des romans de Jules Verne) dans la maison familiale de Toulon. Elle y est restée plus de 100 ans. La mosaïque est devenue, par succession familiale, propriété de la famille Boyer Ressès. En 2024, Eric Boyer Ressès, arrière-arrière petit fils de Léon Benet, après le décès de son père Henri, a vendu la maison familiale de Toulon faisant don de la mosaïque à l'Association Archéologique de la Méditerranée Antique (AAMA).

Fig. 5: Maison familiale de Léon Benet à Toulon avec la mosaïque de *Veneria* (cl. Famille Boyer-Ressès)

Fig. 6: Ascendance de Eric Boyer Ressès (dernière ligne en bas) donateur de la mosaïque de *Veneria* (c'est la soeur de Frédéric Benet l'arrière grand-mère d'Eric Boyer Ressès)

Nous remercions notre ami et collègue Silvio Moreno de nous avoir présentée cette belle mosaïque de *Veneria*, provenant de Tabarka, que la famille Boyer-Ressès a offert à l'AAMA en signe de bienveillance, afin que la mémoire du Capitaine Benet et de son entreprise ne soit pas oubliée.

L'Association Archéologique de la Méditerranée Antique (Associazione Archeologica del Mediterraneo Antico - AAMA) est née le 29 juin 2023 à Marseille (FR) de l'idée de Alessandro Abrignani (président) et de Silvio Moreno (vice-président) lors de la deuxième campagne de fouilles du Projet Carthage qui a eu lieu en mai 2023. L'association est constituée de personnes qui nourrissent un intérêt pour l'archéologie, l'histoire, l'art, tant pour le travail que pour le loisir. À ce jour, la réalité regroupe 30 membres provenant de différentes régions de la Méditerranée (Italie, Tunisie, Amérique du Sud, Royaume-Uni, Liban). Elle promeut et développe diverses activités:

- Organisation de missions archéologiques en accord avec les réalités politiques et administratives locales;
- Création et gestion de projets de recherche;
- Participation à des conférences, colloques et séminaires (en présentiel et en ligne);
- Publications scientifiques et de vulgarisation;
- Initiatives de valorisation du patrimoine culturel et archéologique: expositions, parcours de visite, promenades, etc.
- Enseignement dans les écoles.

Pourquoi cette idée? Simplement parce qu'il s'agit de découvrir, d'étudier et de valoriser les connexions culturelles qui se sont formées entre les peuples unis par le *Mare Nostrum* et surtout de retracer les répercussions qu'elles ont eues jusqu'à nos jours, dans un monde totalement globalisé. Comme le suggère le choix du navire comme logo, la réalité associative est un voyage en mer, à la découverte de l'ancienne culture méditerranéenne à l'époque romaine et paléochrétienne. Quel port choisir pour ce départ, sinon Carthage? Le christianisme ancien a totalement investi les villes et les villages de l'ancienne province d'Afrique. Chaque réalité urbaine a apporté avec elle des témoignages qui reflètent la foi des femmes et des hommes qui y vivaient.

Alessandro Abrignani
(président de l'AAMA)